

O'QUV JARAYONIDA PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Otajanov Islom Amatovich

Urganch ixtisoslashtirilgan san'at maktabi

Umumta'lim bo'limi "Pedagogika va psixologiya" o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642888>

Annotatsiya: ushbu tezisda pedagogik mahoratni egallashning mohiyati, zaruriyati, yo'llari, faoliyat jarayonida pedagogik mahoratni shakllantirish yo'llari, bunda doimiy tadqiqotlar, kuzatishlar o'tkazish, tajribani o'rganish, tahlil qilish va xulosalar chiqarish zarurati, professionallik, tizimli bilimlarni olish qobiliyati, mashqlar, takrorlashlar, xulosalar chiqarish, natijalar asosida olingan xulosalar, falsafiy, pedagogik, psixologik, uslubiy bilimlarni olish, ta'lim mavzusi bo'yicha keng va chuqur bilimlarni olish va takomillashtirish orqali shakllanish mazmuni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik mahorat, metodika, texnologiya, ta'lim, kognitiv faoliyat, ijodkorlik.

Kirish:

Ta'limning samaradorligi o'qituvchi va talabaning faoliyatiga, ta'lim vositalarining mavjudligiga, o'quv jarayonining tashkiliy, ilmiy, uslubiy mukammalligiga, jamiyatdagi odamlarning bilimlariga bo'lgan ehtiyojga va hali aniqlanmagan boshqa omillarga bog'liq. O'qituvchining pedagogik mahoratini shakllantirish uchun, birinchi navbatda, pedagogik faoliyatni ilmiy asosda tashkil etish kerak. Buning uchun o'qituvchining istaklari va manfaatlarini hisobga olish, uning intilishlarini va boshqa tashqi omillarni uyg'unlashtirish, kasbiga va shaxsiy xususiyatlariga qarab faolligini oshirish kerak. Bu sinchkovlik bilan o'rganish, kuzatish, tajribani o'rganish, tahlil qilish va xulosa qilishni talab qiladi.

Pedagogik mahorat - bu o'qituvchining insonparvarlik va sub'ektivlik tamoyillariga asoslanib, pedagogik jarayonni tashkil etish va boshqarish qobiliyati. Shuningdek, ushbu kasbiy va shaxsiy xususiyatlar bir nechta pedagogik vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun asos bo'lishi mumkin, masalan, talaba yoshlarning ma'naviy va jismoniy rivojlanishini ta'minlash, o'quv va kognitiv faoliyatni faollashtirish.

Har bir yosh mutaxassisni puxta ilmiy va nazariy bilimlar bilan taminlash, olingan ilmiy bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash, mahorat va ko'nikmalarni egallash, tarbiyalash, albatta, oson emas. Ilmiy, ongli munosabatda bo'lgan, mustaqil fikrlaydigan, mukammal ma'lumotni o'zlashtirishga muhtoj, kognitiv faollik va aqliy mehnat madaniyatini o'zida mujassam etgan yoshlarni tarbiyalash muhim vazifasidir.

Zamonaviy sharoitda o'qituvchi ijodiy fazilatlarga ega bo'lishi kerak. Kasbiy Kamolot, mutaxassis sifatida shaxsning rivojlanishi bu jarayonda o'z mohiyatiga ko'ra namoyon bo'ladi. Pedagogik mahorat - bu har bir o'qituvchiga xos bo'lgan o'quv ishlarini doimiy ravishda oshirish, takomillashtirishga asoslangan san'at. Ushbu san'at kognitiv faoliyatni muntazam ravishda tartibga solish, o'z ishini boshqarish va yuksaltirish bilan tavsiflanadi. U pedagogik va psixologik nazariyalardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

"Pedagogik mahorat" fani pedagogika fanlari tizimida kasbiy tayyorgarlikni mustahkamlash va takomillashtirish fani sifatida ishlaydi. Axir, "pedagogik mahorat" - bu pedagogik faoliyatni mohirona boshqarishni o'rgatadigan fan. Shunday qilib, kasbiy va pedagogik mahorat pedagogik va psixologik tayyorgarlikda, kognitiv jarayonlarda (*sezgi, idrok, e'tibor, xotira, fikrlash, xayolot*), shaxsning psixologik xususiyatlarida, uning biologik jihatdan aniqlangan

xususiyatlarida (*asab tizimi, temperament, qobiliyat, xarakter*), ijtimoiy yo'naltirilgan xususiyatlarda (*ehtiyoj, qiziqish*), olingan professional xususiyatlari (*bilim, mahorat*), hissiy – o'rganish va tushunish asosida shakllanadigan ixtiyoriy xususiyatlar (*hissiyot, iroda*), ijtimoiy yo'naltirilgan xususiyatlar (*ehtiyoj, qiziqish*), olingan kasbiy xususiyatlar (*bilim, ko'nikma, malaka, odatlar*) va pedagogik mahorat haqidagi fan, ushbu xususiyatlarning mohiyatiga asoslanib, ularni amalda qo'llash usullarini o'rgatadi. Shunga asoslanib, o'quv jarayonini to'g'ri, aniq tashkil etish, imkoniyatlardan aniq foydalanish, uni rivojlantirish uchun sharoit yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

Ta'lim jarayonini mohirona boshqaradigan, uni maxsus va qiziqarli ishtiyoq bilan, zavq bilan tashkil etadigan o'qituvchini tasavvur qiling. O'qituvchining pedagogik mahoratini shakllantirishning birinchi sharti bu faoliyatdir. Axir, pedagogik ko'nikmalarni o'zlashtirish va takomillashtirish bo'yicha faoliyat yetakchi omil hisoblanadi. Axir, mehnat, bilim, mahorat, ijodkorlik inson hayoti va faoliyatining asosiy mezonidir. Ushbu mezon kundalik ish, faoliyat orqali amalga oshiriladi. Ish, qidiruv jarayonida, ya'ni amaliyot jarayonida yutuqlarga erishiladi, ko'nikmalarga ega bo'ladi. Kasbiy mahorat sirlarini o'rganishga intilayotgan har bir o'qituvchi, avvalambor, pedagogik bilim va ma'lumotlarni o'zlashtirishga intilishi, o'z ishining barcha jihatlarini vizual ravishda taqdim etishga va tahlil qilishga, natijalarni baholashga, yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarning mohiyatini tushunishga harakat qilishi kerak. Bu holatlar, albatta, faoliyat orqali amalga oshiriladi. O'qituvchining pedagogik faoliyati pedagogik ko'nikmalarni egallashda muhim rol o'ynaydi. Pedagogik mahorat pedagogik faoliyat bilan uzviy bog'liqdir.

Quyidagi fazilatlar malakali o'qituvchiga xosdir:

- *ijtimoiy sub'ektlar bilan o'zaro munosabatlar, madaniy muloqot;*
- *mutaxassislik bo'yicha ma'lumot qidirish, ularni ta'lim mazmuni va kasbiy faoliyat asosida qayta ishlash jarayoni;*
- *ulardan samarali foydalanish, o'quv ma'lumotlarini talabalarga yetkazish qobiliyati.*

Ta'kidlanganidek, mahorat eng yuqori kuchdir. Shunga ko'ra, pedagogik mahoratni shakllantirish kasbiy pedagogik ishning noyob, betakror, mohir ustasi bo'lish, to'liq nazariy, amaliy ma'lumotlarga ega bo'lish, kasbiy tayyorgarlik ustida ko'p mehnat qilish, o'qituvchi – o'qituvchida ilhom, ijodkorlik va o'ziga ishonchni rivojlantirish uchun zarurdir. Ijodkorlik va ishonchni yaratadigan, qo'ldan kelganicha harakat qiladigan kuch. Faoliyatni aniq tashkil etish, uni boshqarish, amalga oshirish, o'qitish, tarbiyalash, bilim darajasini oshirish, amalga oshirish ta'minlanadi. Shuning uchun pedagogik faoliyat pedagogik mahoratni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Pedagogik mahoratning eng muhim tarkibiy qismi bu kasbiy tajriba-o'qituvchi o'z faoliyati davomida olgan bilim, ko'nikma va malakalar majmui. U quyidagi yo'llar bilan hosil bo'ladi:

- doimiy o'z-o'zini tarbiyalash;
- eng yaxshi ish tajribasi bilan tanishish;
- ilmiy konferentsiyalarda ishtirok etish;
- o'qituvchilar o'rtasida tajriba almashish;
- qo'shma pedagogik tadqiqotlar o'tkazish;
- tajribali hamkasblar va mutaxassislardan maslahat olish.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, pedagogik mahorat faoliyat jarayonida shakllanadi va takomillashadi. Shunga asoslanib, "faoliyat dunyoni

rivojlantirishning birinchi shartidir" deb aytishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, pedagogik mahoratning asosiy obyekti inson, uning aql-zakovati, irodasi, e'tiqodi, tafakkuri, ongidir. Bularning barchasi uning qanchalik yuqori darajada bo'lishiga, fanga, uning rivojlanish darajasiga bog'liq va ilm-fan tinimsiz mehnat, mashaqqat va azob-uqubatlar orqali olinadi. Pedagogik mahorat, shuningdek, faoliyat, mehnat, o'z malakasi ustida doimiy ishlash orqali shakllanadi.

Darhaqiqat, pedagogik mahoratni oshirish uchun, birinchi navbatda, o'quv fanining ilmiy va nazariy asoslari bilan qurollanish, uning metodologiyasini o'zlashtirish, ta'lim maqsad va vazifalarini tushunish va amalga oshirish, kompyuter savodxonligini o'zlashtirish, mustaqil kognitiv faoliyatni aniq rejalashtirish, pedagogik fikrlash egasi bo'lish, pedagogik texnikani o'zlashtirish, ijtimoiy faoliyat va uslubiy madaniyatni o'zlashtirish va axborot bilan. Pedagogik faoliyatni boshlagan har bir yosh o'qituvchi birinchi navbatda o'z kasbiy mahoratini shakllantirish va takomillashtirish haqida g'amxo'rlik qilishi, pedagogik faoliyatda yuzaga keladigan qiyinchiliklardan qo'rqmasligi, sarosimaga tushmasligi kerak.

References:

1. Беликов В. А. Образование. Деятельность. Личность: мо-ногр. М.: Академия естествознания, 2010. 340 с.
2. Загвязинский В. И. О стратегических ориентирах развития образования на современном этапе // Образование и наука. Изв. УрО РАН. 1999. № 1. С. 34–36.
3. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
4. Khudoynazarov, E. (2023). Theoretical Foundations Of Growing Logical Thinking Of Elementary School Students. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
5. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
6. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
7. Эгамбергян, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). Ал-Хоразмий-барча замонларнинг энг улуғ математиги. *boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 4-10.
8. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). Инсон фикрлашни ривожлантиришнинг дидактик асослари. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.